

As contribuições científicas dos bolsistas de produtividade da Ufal: uma análise das tendências disciplinares e utilitárias

The scientific contributions of Ufal productivity scholarship holders: an analysis of disciplinary and utilitarian trends

Huanderson Ruan da Silva Santos¹
Willian Lima Melo²

150

Resumo: Os bolsistas de produtividade vinculados à Universidade Federal de Alagoas são agentes selecionados por chamadas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e representam a elite da produção científica não apenas em âmbito estadual, mas também em escala nacional. Seus produtos científicos contribuem para o desenvolvimento de suas respectivas áreas do conhecimento. O trabalho visa descrever as tendências de produtividade disciplinares e utilitárias dos últimos 60 anos dos bolsistas de produtividade da Universidade Federal de Alagoas. A metodologia utilizada é caracterizada como descritiva dando prioridade a abordagem qualitativa. O trabalho apresenta as contribuições científicas de 100 bolsistas de produtividade vinculados à Universidade Federal de Alagoas. Foram identificadas 12.389 produções disciplinares e 441 produções utilitárias. As tendências mostradas por meio dos dados quantitativos coletados comprovam um panorama de contribuições científicas dos bolsistas vinculados a Ufal agrupados por grande área.

Palavras-chave: Bolsistas de produtividade. Produção científica. Tendência. Instituição de ensino superior.

Abstract: Productivity scholarship holders affiliated with the Federal University of Alagoas are researchers selected through calls by the National Council for Scientific and Technological Development and represent the elite of scientific production not only at the state level but also on a national scale. Their scientific outputs contribute to the development of their respective fields of knowledge. This study aims to describe the disciplinary and utilitarian productivity trends over the last 60 years of productivity scholarship holders at the Federal University of Alagoas. The methodology is characterized as descriptive, prioritizing a qualitative approach. The study presents the scientific contributions of 100 productivity scholarship holders affiliated

¹ Bibliotecário pela Universidade Federal de Alagoas e Mestrando em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Alagoas.

² Professor do Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes/Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Alagoas

Recebido em: 16 /01/2026

Aprovado em: 18/05/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

with the Federal University of Alagoas. A total of 12,389 disciplinary outputs and 441 utilitarian outputs were identified. The trends revealed through the collected quantitative data demonstrate an overview of the scientific contributions of scholarship holders affiliated with Ufal, grouped by major area of knowledge.

Keywords: Productivity scholarship holders. Scientific production. Trend. Higher education institution..

1 Introdução

Os estudos que envolvem as produções científicas desenvolvidas por pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento são importantes para a compreensão do desenvolvimento científico, podendo ser possível observar, em alguns casos, a existência de diferentes tipos de produções desenvolvidas pelos pesquisadores nas diferentes disciplinas em que eles estão inseridos.

Os campos disciplinares se consolidam cada vez mais devido aos crescentes números dos produtos gerados pela atividade científica dos agentes. Freitas (1998) argumenta sobre a importância das produções científicas como meio necessário no critério de avaliação da ciência no país, pois, ao analisar a produção científica de determinada instituição ou país, pode-se compreender o quão maduros e consolidados eles estão, as produções também servem para identificar os agentes que mais contribuem com o desenvolvimento dos campos disciplinares.

Lima e Vanti (2019) trazem as produções como fundamentais para o crescimento da sociedade, pois, é por meio das produções científicas que se desenvolvem novas tecnologias que possibilitam o avanço da sociedade. Desta forma, a produção científica pode ser considerada essencial tanto para o desenvolvimento da ciência, quanto para dar créditos aos pesquisadores que trabalham constantemente para apresentar estudos que possam beneficiar a sociedade.

Entende-se que a produtividade científica tem sido instrumento recorrente de avaliação da atividade científica, sendo utilizada para concessão de financiamento e bolsas, promoção de carreira científica ou atribuições de prêmios (Mattedi; Spiess, 2017). Portanto, esse tipo de avaliação pode estar presente em atividades de análise de programas de pós-graduação, classificação de periódicos ou até na qualidade da coautoria de determinados pesquisadores.

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e seu respectivo Programa de Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ), ajudam a compor um grupo de pesquisadores que representam um coletivo de referência na comunidade científica brasileira. A bolsa de produtividade em pesquisa tem sido considerada um meio de

reconhecimento por um desempenho de destaque na produção de conhecimento na área de atuação dos pesquisadores que são contemplados com a bolsa.

O presente trabalho se insere no campo da sociologia da ciência (Bourdieu, 1983; 2004; 2008), e se utiliza das contribuições teóricas da percepção pluralista da organização da ciência, principalmente no que se refere aos regimes de produções disciplinares e utilitárias dos agentes científicos (Shinn, 2008; Shinn; Ragouet, 2008).

Apresentado esses elementos, o trabalho é desenvolvido sob a seguinte questão problema: como são descritos, na perspectiva de análise dos regimes disciplinar e utilitário, as tendências de produtividade das últimas seis décadas dos bolsistas PQ da Universidade Federal de Alagoas? A análise parte da produção científica da comunidade de bolsistas PQ da Ufal que estavam em atividade em março do ano de 2025 (dados de pesquisa da autoria). Os esforços desses pesquisadores, para além de ser um dos fatores de distinção para os consagrarem como a elite acadêmica nacional, também retratam a consolidação, em característicos tipos de regime, da área de atuação de cada pesquisador, assim como da instituição em que eles estão vinculados.

Para responder o problema levantado, apresenta-se, como objetivo geral do trabalho, descrever as tendências de produtividade (disciplinares e utilitárias) dos últimos 60 anos dos bolsistas PQ da Ufal.

A metodologia utilizada na pesquisa é caracterizada como descritiva, dando prioridade a perspectiva analítica qualitativa. Aborda as contribuições científicas dos bolsistas PQ da Ufal e seus respectivos indícios de consolidação nas áreas em que eles estão vinculados.

2 Referencial teórico

A ciência pode ser entendida como o conjunto de produção cultural, sendo resultado de uma construção social, com agentes contribuindo de forma individual ou coletiva para o avanço científico (Melo; Bufrem; Correia, 2021). Portanto, é de suma importância observar a interação entre tais agentes, sendo eles, pesquisadores, instituições e ambientes onde a ciência se faz presente.

Para Bourdieu (1983), o campo científico onde os pesquisadores estão inseridos se assemelha ao campo social, pois, existem relações semelhantes, como por exemplo, interesses, lucros, ou até mesmo relações de luta, pois, eles competem entre si para adquirir prestígio e autoridade científica em meio a seus pares, portanto, assim como define Alves (2022), o campo se assemelha a um espaço social hierarquizado, onde existem agentes que dominam, dominados

e aqueles que ainda não entraram no jogo competitivo em busca de reconhecimento dentro do campo.

Alves e Oliveira (2018) argumentam que a estrutura do campo científico se configura na relação de força entre os agentes e/ou instituições que lutam para acumular capital científico, de modo que, a hierarquia se torne evidente de acordo com o capital científico acumulado por cada agente. Os agentes que compõem o campo científico são os indivíduos (pesquisadores, cientistas, professores, discentes, entre outros) e as instituições (universidades, agências de fomento, laboratórios, entre outros) (Melo; Bufrem; Correia, 2021). Sendo assim, o campo científico é composto pelos agentes que produzem ciência e pelas instituições que possibilitam a interação entre agentes e a circulação dos produtos científicos.

O capital científico, é um tipo específico de capital cultural que Bourdieu (2008) traz com certa distinção, é considerado como um conjunto de propriedades e é obtido pelas contribuições reconhecidas e ligadas ao progresso da ciência (Bourdieu, 2004). Esse tipo de capital, como dito, pode estar inserido dentro do capital cultural, pois, enquanto este último é trazido por Bourdieu (1979) como um tipo de herança que os indivíduos privilegiados são agraciados desde cedo (acesso à educação, aos livros caros), o capital científico é o reconhecimento por meio das contribuições do agente para o desenvolvimento do campo científico.

Para Bourdieu (1983; 2004), a ciência que é desenvolvida dentro do campo científico gira em torno da competitividade entre os agentes (pesquisadores, cientistas, professores, discentes, entre outros) que o compõe. Esses campos, segundo Bourdieu (1983), podem ser considerados como microcosmos, com suas próprias regras e estruturas, mas, fazendo parte de uma estrutura macro. Dentro deste campo, existem também relações colaborativas, onde cientistas buscam contribuir outros pesquisadores que desenvolvem trabalhos que semelhantes aos deles e existem agentes que buscam adquirir novas habilidades desenvolvendo trabalhos que vão por caminhos diferentes de sua área de estudo principal. Bourdieu (1983) enfatiza que o campo científico também é um ambiente de luta concorrencial, pois, quem mais produz, garante reconhecimento e acúmulo de capital científico.

Ao debater sobre o campo científico, não podem ser descartadas as contribuições de Bourdieu (1983), ele desenvolveu estudos no campo da sociologia da ciência a fim de entender o desenvolvimento da ciência e de seus agentes. Bourdieu (1983) apresenta a ação individual e coletiva da ciência, explicando que na primeira, os agentes atuam de forma individualista, contribuindo apenas com o campo em que eles estão inseridos, sem qualquer interferência de

outros campos sociais, enquanto na segunda, os pesquisadores começam a buscar interação com diferentes agentes, com o objetivo de contribuir para avanços significativos da ciência. A visão de ciência como ação coletiva abordada por Bourdieu (1983) pode ser vista no desenvolvimento da percepção pluralista de Shinn (2008) e Shinn Ragouet (2008) acerca da organização da ciência, de modo que a semelhança entre ambas se deve ao fato da teoria transversalista ser fundada com base na perspectiva da sociologia da ciência desenvolvida por Bourdieu (1983) e nos estudos de Whitley (1974) sobre a institucionalização da ciência.

2.1 A ciência na percepção transversalista e seus respectivos regimes do conhecimento

Por seguir a mesma base dos estudos acerca da sociologia da ciência de Bourdieu (1983; 2004; 2008), a perspectiva transversalista da atividade científica, desenvolvida por Terry Shinn (2008) defende que a ciência não se desenvolve seguindo uma construção linear, mas que ela se desenvolve de uma maneira plural e multidiversificada (Shinn, 2008), deste modo, a ciência defendida nessa perspectiva pode ser desenvolvida em diferentes ambientes, seja por agentes pertencentes a instituições de ensino ou até mesmo fora do campo científico. Essa perspectiva tem como foco compreender a ciência e o curso intelectual dos agentes científicos que pertencem a determinados campos científicos e suas possíveis relações durante o percurso (Shinn, 2008). Ao abordar a perspectiva transversalista da atividade científica, Shinn (2008) apresenta quatro regimes, o regime disciplinar, regime utilitário, regime transitório e regime transversal.

A percepção de campo científico desenvolvida por Bourdieu (1983) segue uma estrutura pluralista demonstrando que a ciência não se desenvolve de forma homogênea e linear, de modo que Shinn (2008) atribui a perspectiva pluralista da organização da ciência a outros ambientes da atividade social. Deste modo, a percepção pluralista da organização da ciência se alinha ao que é defendido por Bourdieu (1983) com o intuito de compreensão das dinâmicas que envolvem a produção e disseminação da ciência que agentes e instituições com outras formas de atividades sociais, além da própria ciência (Shinn, 2008; Shinn; Ragouet, 2008).

Para a compreensão da perspectiva transversalista, Shinn (2008) apresenta três princípios fundamentais: O princípio da Fronteira; o princípio da Travessia e o princípio da Historicidade.

A percepção do princípio da Fronteira apresentado por Shinn (2008), é de suma importância para demarcar as diferentes atividades da ciência no que se diz respeito as outras atividades sociais, as fronteiras não são apresentadas com o intuito de isolar as atividades, mas,

para identificar que existem diferentes formas de atividades sociais, deste modo, “[...] as fronteiras são essenciais para distinguir entre a ciência e outras formas de atividades sociais.” (Shinn, 2008). As fronteiras existem para deixar o pesquisador ciente de que existem demarcações entre áreas, mas que ele pode ultrapassar essas fronteiras.

O segundo princípio é o da travessia. Nesse segundo, demarca-se a integração e a troca entre os agentes de diferentes áreas, até mesmo de diferentes campos, a fim de desenvolver novos conhecimentos ou ampliar os já existentes. Deste modo, Melo, Bufrem e Correia (2021) argumentam que o princípio da travessia é importante na necessidade da transferência e de trocas entre agentes científicos e instituições, pois, essa é a base da ciência plural defendida na perspectiva transversalista.

O terceiro princípio é o da historicidade mostra que as expressões da ciência são resultadas de circunstâncias históricas (Shinn, 2008). Mesmo com novas configurações históricas emergindo no decorrer do tempo e se adaptando às expressões pluralistas, tais expressões mantem sua marca histórica original.

Dentro da perspectiva transversalista, Shinn (2008) define a atividade científica como atividade que pode perpassar uma diversidade de regimes em seus processos de produção e comunicação científica, denominando-os de: regime disciplinar, regime utilitário, regime transitório e o regime transversal. Shinn (2008) ressalta que a constituição de cada um dos regimes está ligada aos ambientes cognitivo, político e econômico de um período histórico.

O regime disciplinar ganha força no século XVIII e se desenvolve por meio da oferta e a demanda da produção científica produzida e consumida por agentes e instituições científicas, sendo eles universidades, institutos tecnológicos, laboratórios e eventos acadêmicos, que são as melhores organizações e veículos para a produção e comunicação científica (principal artefato circular deste regime) e, desta forma, capaz de consolidar um campo científico por meio do regime disciplinar (Shinn, 2008; Shinn; Ragouet, 2008).

Diferente do regime disciplinar, onde a economia do regime é fechada, os membros do regime utilitário não constituem o mercado dele, pois, os agentes científicos começam a ter proximidade com o meio tecnológico e a parte prática da ciência, podendo agir na indústria, na economia, nas instituições militares ou atuar em serviços especializados ou de consultorias, como pontua Melo (2020). Portanto, ao observar os membros desse regime em atividade, pode identificar que as principais produções deles serão técnicas, ao invés de produções científicas.

O movimento de transição dos agentes entre as fronteiras disciplinares e outros microcosmos cognitivos e sociais é o que torna o regime transitório visível. Os agentes que se

utilizam desse regime têm a base no regime disciplinar e ela não muda, pois, as travessias são temporárias, ou seja, os indivíduos, avançam para a indústria e depois voltam para suas disciplinas de origem, deste modo “O praticante se identifica com sua disciplina e busca estrategicamente estar a ela vinculado” (Shinn, 2008, p. 26). Isso pode ser visto na transição entre campos disciplinares que detêm de um mercado fechado dentro do campo científico, ou, de entre um campo disciplinar e uma área que gira em torno de um mercado aberto como empresas ou indústrias.

O regime transversal pode ser identificado nos agentes que trabalham na produção de bens genéricos, eles são considerados tecnólogos e não se limitam as fronteiras disciplinares. Portanto, “os praticantes do regime transversal não se detêm nas fronteiras institucionais e cognitivas” (Shinn; Ragouet, 2008). Deste modo, pode-se concluir que esses agentes têm mais facilidade em transitar entre as fronteiras.

Em relação aos regimes do conhecimento, vale ressaltar que os regimes utilizados para o estudo são os disciplinar e utilitário, pois, a caracterização das produções científicas dos bolsistas PQ da Ufal teve o objetivo de observar os detalhes presentes na consolidação do agente institucional.

2.2 As políticas científicas, instituições e pesquisadores: CNPq e Universidade Federal de Alagoas

Agentes e instituições desempenham papel fundamental no desenvolvimento científico do país, seja por meio das contribuições produzidas pelos pesquisadores, seja pelo financiamento e incentivo promovidos por universidades e agências de fomento. Nesse sentido, torna-se essencial compreender como a formulação de políticas científicas pode moldar e caracterizar a ciência nacional.

Para dar força ao processo de institucionalização da ciência, em 1951 foi criado o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), atual Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil (Velho, 2010; Martins 2018). Essa instituição foi de grande importância no processo de consolidação da pós-graduação (Oliveira *et al.*, 2022), principalmente no processo de capacitação docente.

O CNPq está vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele é o responsável principalmente por incentivar à pesquisa científica, por meio da concessão de

bolsas individuais em diferentes modalidades, entre elas, as Bolsas de Produtividade em Pesquisa (PQ) (Oliveira *et al.*, 2022).

O Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa que foi implantado pelo CNPq, é destinada à pesquisadores que detêm alto reconhecimento entre seus pares (Oliveira *et al.*, 2022) e que seguem os critérios normativos estabelecidos pelo CNPq (CNPq, 2015). O Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa está em atividade desde 1976, passando por diversas mudanças, seja de valores, ou níveis hierárquicos (Oliveira *et al.*, 2022). Esta modalidade de bolsa divide-se em três categorias, a Sênior (PQ-SR), PQ - 1 (contendo subcategorias de níveis A, B, C e D) e PQ - 2 (CNPq, 2015). A concessão da Bolsa de Produtividade em Pesquisa é destinada a um perfil específico de pesquisador, conforme estipulado pela Resolução Normativa 028/2015 (CNPq, 2015) e tem durações variadas para as diferentes categorias, sendo 36 meses para os bolsistas de categoria 2, 48 meses para os bolsistas de categoria 1 e 60 meses para os de categoria Sênior. Vale ressaltar que os bolsistas PQ também são contemplados com “auxílio banca, que visa auxiliá-los no financiamento de pesquisas, participação em eventos científicos, processos de editoração de suas publicações etc.” (Oliveira *et al.*, 2022).

Para que seja realizada a concessão da Bolsa de Produtividade, os pesquisadores devem cumprir uns requisitos apresentados na resolução 028/2015, os critérios exigidos para a concessão da bolsa são: i) mérito científico do projeto; ii) relevância, originalidade e repercussão da produção científica do candidato; iii) formação de recursos humanos em nível de Pós-Graduação; iv) contribuição científica, tecnológica e de inovação, incluindo patentes; v) coordenação ou participação em projetos e/ou redes de pesquisa; vi) inserção internacional do proponente; vii) participação como editor científico; viii) participação em atividades de gestão científica e acadêmica; ix) foco nos grandes problemas nacionais; x) abordagens multi e transdisciplinares; xi) impacto social; xii) comunicação com a sociedade; xiii) interação com o parque produtivo; e xiv) conservação ambiental.

Outro fator que pode classificar o bolsista de produtividade em pesquisa é o destaque em meio aos seus pares científicos e avaliados de acordo com o quantitativo, a qualidade e a inovação de suas produções científicas. Os pesquisadores contemplados com a Bolsa de Produtividade representam suas respectivas áreas e a instituição em que eles estão vinculados.

Vale ressaltar que o CNPq lançou a resolução normativa 12/2024, onde altera o tipo de classificação de bolsista PQ (A, B, C e SR), contudo, a pesquisa é desenvolvida com base nas categorias anteriores.

A instituição de ensino em que os pesquisadores escolhidos para o estudo estão lotados é a Universidade Federal de Alagoas, ela foi criada pela lei de nº 3.867, de 25 de janeiro de 1961. Ela é uma Instituição de Ensino Superior e está sediada na cidade de Maceió e possui campi na região agreste do estado, na cidade de Arapiraca, e na região sertão, no município de Delmiro Gouveia. É uma instituição federal de ensino pluridisciplinar, de ensino, pesquisa e extensão, sendo mantida pela União.

Ela foi criada durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek e teve seu início pela junção das faculdades de: Direito (1933); Medicina (1951); Filosofia (1952); Economia (1954); Engenharia (1955) e Odontologia (1957), sendo consolidada hoje como a maior instituição de ensino do estado, contando com cerca de 26 mil alunos matriculados (Ufal, 2025).

O quantitativo de alunos está distribuído entre as 23 Unidades Acadêmicas da sede (AC. Simões) e as dos campi de Arapiraca (19) e do Sertão (8). Em relação a pós-graduação, a Universidade Federal de Alagoas conta com 39 programas strictu sensu ofertados, sendo 30 mestrados e 9 doutorados, além de 13 especializações (Ufal, 2025). A universidade utiliza a modalidade de Ensino a Distância para graduar cerca de quatro mil estudantes.

A Universidade Federal de Alagoas pode ser considerada um dos pilares que proporciona desenvolvimento ao estado, principalmente pelas suas atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Assistência. Ela oferece meios para enfrentar a desigualdade social existente em Alagoas e proporciona um caminho de superação para milhares que alunos que vivem em contextos de vulnerabilidade.

3 Metodologia

O presente trabalho pode ser caracterizado como descritivo, pois, busca descrever o grupo de pesquisadores que são contemplados com a Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq e que são vinculados à Ufal. A perspectiva de análise é qualitativa, porque, mesmo utilizando dados quantitativos, a prioridade segue na primeira perspectiva para que seja dada a devida importância aos detalhes dos produtos científicos coletados.

Para a identificação dos bolsistas PQ da Ufal, recorreu-se à plataforma do CNPq, aplicando os seguintes filtros “País [Brasil]” > “Estados [Alagoas]” > “Instituições [Universidade Federal de Alagoas]” > “Grande Área [Todas as Grandes Áreas]” > “Áreas [Todas as Áreas]” > “Modalidades [Produtividade em Pesquisa]” > “Níveis [Todos os Níveis]”. A coleta foi realizada em abril de 2025, e busca descrever as contribuições científicas de 100 pesquisadores que têm vínculo ativo com a instituição de ensino.

Dos 100 bolsistas PQ da Ufal que estavam com bolsa ativa no período de coleta dos dados, pôde-se identificar 1 bolsista categoria Sênior, 2 bolsistas 1-A, 2 bolsistas 1-B, 8 bolsistas 1-C, 15 bolsistas 1-D e 72 bolsistas categoria 2. Os dados coletados visam seguir a perspectiva acerca das contribuições históricas desses pesquisadores para o desenvolvimento da ciência na instituição em que eles estão vinculados.

Após a identificação e seleção dos 100 currículos Lattes, foi utilizada a ferramenta scriptlattes (Mena-Chalco; Cesar Junior, 2009; 2013) com o intuito de realizar de extração e compilação automática dos seguintes dados: (i) artigo completo publicados em periódicos, (ii) livros publicados/organizados/edições, (iii) capítulos de livros publicados, (iv) trabalhos completos publicados em anais de congresso, (v) resumos expandidos publicados em anais de congresso, (vi) resumos publicados em anais de congresso (produções reconhecidas na economia do regime disciplinar); (vii) programas de computador sem registros; (viii) produtos tecnológicos e (ix) patentes (produções que fazem parte do regime utilitário). Vale ressaltar que a ferramenta não realiza a coleta das produções de patente, sendo então necessária a coleta manual diretamente nos currículos dos pesquisadores.

Para os resultados e síntese, foi levada em consideração as contribuições dos bolsistas PQ referente aos últimos 60 anos apresentados no currículo lattes desses pesquisadores. Vale ressaltar que a prioridade do estudo é descrever as tendências de produtividade do perfil de pesquisadores selecionados (bolsistas PQ).

4 Resultados e discussões

No trabalho, foi possível identificar um total de 12.389 produtos disciplinares e 441 produtos utilitários. Essas contribuições são dos pesquisadores que atualmente compõem o quadro de bolsistas PQ do CNPq que têm vínculo ativo na Ufal e que representam 9 grandes áreas. No gráfico 1 pode ser identificado o quantitativo de produções disciplinares e utilitárias por grande área.

Do total de produções disciplinares identificadas na coleta dos dados, foi possível perceber um total de 4277 artigos completos publicados em periódicos; 179 livros publicados/organizados/edições, 741 capítulos de livros publicados, 2448 trabalhos completos publicados em anais de congresso, 486 resumos expandidos publicados em anais de congresso e 4262 resumos publicados em anais de congresso, no gráfico 1 o quantitativo está dividido pelas contribuições por grande área.

Pode-se observar no gráfico abaixo a predominância de contribuições disciplinares dos bolsistas PQ que são vinculados à grande área de Ciências Exatas e da Terra (5219), Ciências Humanas (1540) e Engenharias (1384). Percebe-se a predominância de produções científicas dos bolsistas PQ em três categorias de produtos disciplinares (Artigo completo publicados em periódicos; Trabalhos completos publicados em anais de congresso e Resumos publicados em anais de congresso), esse padrão pode estar relacionado ao aumento de periódicos científicos no pós-guerra e eventos para apresentar os resultados de pesquisas desenvolvidas por esses pesquisadores.

Gráfico 1 – Produções disciplinares dos bolsistas PQ da Ufal, por grande área

Fonte: elaborado pelos autores.

A presença das produções desses pesquisadores nessas categorias pode estar ligada a rapidez que esse tipo de comunicação é disseminado entre os pares, o baixo custo para publicar os resultados ou o tipo de produto científico que mais circula na área de conhecimento em que os pesquisadores estão inseridos.

Na realização da coleta dos dados referentes as produções utilitárias, foi possível identificar um total de 138 programas de computador sem registros; 171 produtos tecnológicos e um total de 132 patentes desenvolvidas por essa categoria de pesquisadores assim como pode ser visualizado no gráfico 2.

Gráfico 2 – Produtos utilitários dos bolsistas PQ da Ufal, por Grande Área

Fonte: elaborado pelos autores.

Nos produtos utilitários, pode ser visto que as grandes áreas que mais se destacam na produção desse tipo de conteúdo são as Ciências Sociais Aplicadas (195); Ciências Exatas e da Terra (125) e Engenharias (74), enquanto grandes áreas como Ciências Humanas (3); Outro (2) e Linguística, Letras e Artes (1) não tem a cultura de produção desse tipo de artefato. Fatores preponderantes podem estar envolvidos nesta análise: i) a economia científica dessas áreas costuma girar em torno de outros tipos de produções (disciplinares); ii) historicamente, políticas científicas de âmbito nacional não disponibilizam energia para alavancar a produção utilitária destas áreas, em específico. Outro ponto que pode ser observado é o quantitativo de patentes desenvolvidas nas diferentes áreas, são números relativamente altos para uma categoria que vem crescendo recentemente, como será visto posteriormente, nas análises de tendências de produção vistas no decorrer da história da universidade.

No gráfico 3, pode ser visto que não houve publicações referente às categorias de produtos disciplinares no período entre 1960 e 1969, esse período é a de criação da instituição de ensino, as contribuições se iniciam no período entre 1970 e 1979, com uma produção na categoria de “Artigo completo publicado em periódico”.

Gráfico 3 – Produções disciplinares dos bolsistas PQ da Ufal

Fonte: elaborado pelos autores.

Pode-se observar uma tendência de crescimento nas produções disciplinares dos bolsistas PQ a partir da década de 1990. Esse crescimento se deve ao aumento na quantidade de periódicos científicos em consequência do advento da internet (Stumpf, 1996). Deste modo, a partir da década de 1990, os caminhos para apresentar os resultados de suas pesquisas se tornou mais fácil. As tendências também mostram o crescimento das diferentes categorias ao decorrer das décadas, isso se deve possivelmente a expansão no quantitativo de periódicos científicos de diferentes áreas e aumento na quantidade de eventos científicos com o passar do tempo.

Alguns fatores históricos podem estar atrelados aos resultados percebidos no gráfico 2, podendo ser identificados como fortalecimento da instituição de vínculo; investimento em Ciência, Tecnologia e Inovação; aumento no quantitativo de periódicos; metas de produtividade, maior facilidade em participar de eventos científicos e, como argumenta Meadows (1999) que a partir da década de 1980 os pesquisadores buscaram publicar mais artigos completos em revistas, o que pode ser visto em evidência no gráfico 3. Outro fator que pode ter influenciado o crescimento de algumas categorias apresentadas no gráfico 3 é o movimento de ciência aberta que vem se desenvolvendo ao longo das duas últimas décadas, pois, como argumenta Albagli (2017), esse movimento visa contribuir para “[...] aumentar a visibilidade, o acesso e a velocidade da produção e circulação do conhecimento científico”.

De acordo com Oliveira *et al.* (2022), o sistema de avaliação da pós-graduação promovido pela CAPES impõe exigências rigorosas aos Programas de Pós-Graduação (PPGs), priorizando a produção científica qualificada e a manutenção de altos índices de produtividade

acadêmica, o que gera pressão constante sobre docentes e discentes. Ainda segundo os autores, uma das exigências para a concessão da Bolsa de Produtividade em Pesquisa é o vínculo do pesquisador a um PPG como docente. E o mesmo ao conseguir a bolsa contribui positivamente na avaliação do Programa em que ele está vinculado (Oliveira *et al.*, 2022).

Outra categoria de análise é a de tendência acerca dos produtos utilitários. Essas produções técnicas começaram a ser desenvolvidas pelos bolsistas PQ da Ufal a partir da década de 1980, com o desenvolvimento de programas de computador sem registro e o desenvolvimento de produtos tecnológicos se iniciando na década seguinte, como pode ser visto no gráfico 4.

Gráfico 4 - Produções utilitárias dos bolsistas PQ da Ufal

Fonte: elaborado pelos autores.

Conforme salientado no referencial teórico, a ciência é fruto de construções coletivas e disputas simbólicas no campo científico (Bourdieu, 1983; Melo; Bufrem; Correia, 2021). O expressivo crescimento das produções utilitárias entre 2010 e 2019, conforme o gráfico 2, evidencia a atuação de pesquisadores vinculados ao regime utilitário descrito por Shinn (2008), ao transitar entre ciência e mercado, articulando saber acadêmico à produção tecnológica e à circulação econômica. Isso reflete a busca por capital científico e prestígio no campo, como aponta Bourdieu (2004).

O crescimento no quantitativo de produções utilitárias pelos bolsistas PQ da Ufal tende a aumentar, visto que muitos pesquisadores são de áreas do conhecimento que têm trabalhado de forma engajada na circulação da economia voltada a produtos utilitários e pelo fato de atualmente esse tipo de produto tem se tornado pré-requisito para as instituições que visam

destaque no meio tecnológico e de inovação, assim como salienta Silva, Dias e Segundo (2022). Deste modo, o desenvolvimento de produtos utilitários como patentes; programas, entre outros tendem a se tornar cada vez mais importantes para o avanço científico.

5 Considerações finais

Ao observar o quantitativo acerca das produções e seguindo a perspectiva da análise de tendências, pode-se observar uma predominância de contribuições disciplinares por parte dos bolsistas PQ da Ufal, mesmo esses pesquisadores pertencendo a áreas do conhecimento distintas, contudo, é observada a crescente nas produções utilitárias dessa categoria de pesquisador, principalmente nos períodos de 2000 a 2009 e de 2010 a 2019. Isso demonstra um aumento na busca por desenvolver informação tecnológica por parte dos pesquisadores.

Por meio do embasamento teórico apresentado nesse estudo, foi possível descrever as tendências referentes as contribuições científicas presentes no regime disciplinar e utilitário desenvolvidos pelos bolsistas PQ da Ufal.

As tendências mostradas por meio dos dados quantitativos demonstram um panorama de produção científica dos bolsistas vinculados à Ufal de um modo geral, não sendo possível, nesse estudo apresentar de forma específica qual a predominância de regime por área do conhecimento, contudo, a pesquisa apresenta caminhos para estudar futuramente de forma específica quais os principais meios de produção científica os bolsistas PQ da Ufal desenvolvem em suas áreas ou expandir o estudo para uma esfera regional.

Referências

ALBAGLI, S. Ciência aberta como instrumento de democratização do saber. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 15, n. 3, p. 659–660, set. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tes/a/NjMd4mXhD43CKqXPcZKrmjj/?format=html>. Acesso em: 12 set. 2025.

ALVES, B. H. Análise de citação do grupo de trabalho 4 da associação nacional de pesquisa e pós-graduação em ciência da informação e sua relação com o capital científico do tipo puro. **Ponto de Acesso**, v. 16, n. 1, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaici/article/view/34856>. Acesso em: 18 set. 2025.

ALVES, B. H.; OLIVEIRA, E. F. T. Alguns conceitos da sociologia de Pierre Bourdieu relacionados com a análise de rede social. **Informação & Sociedade: Estudos**, v. 28, n. 3, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/ies/article/view/40892>. Acesso em: 18 jul. 2025.

BOURDIEU, P. Les trois états du capital culturel. **Actes de la recherche en sciences sociales**, v. 30, n.30, p.3-6, 1979.

BOURDIEU, P. O campo científico. In: ORTIZ, R. (org.). **Pierre Bourdieu: sociologia**. São Paulo: Ática, 1983. cap. 4. p. 122-155.

BOURDIEU, P. **Os usos sociais da ciência**: por uma sociologia clínica do campo científico. São Paulo: Editora UNESP, 2004.

BOURDIEU, P. **Para uma sociologia da ciência**. Lisboa: Edições 70, 2008.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPq. **Resolução Normativa nº 028/2015, de 09 de dezembro de 2015**. Bolsas individuais no país: Revoga: RN-016/2006 e suas alterações. Disponível em: https://memoria.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/2973312. Acesso em: 07 ago. 2025.

FREITAS, M. H. A. Avaliação da produção científica: considerações sobre alguns critérios. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 2, n. 3, p. 211–228, 1998. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pee/a/fjsKv4zLz3VcN3txCpkHhwS/>. Acesso em: 18 ago. 2025.

LIMA, J. M. de.; VANTI, N. Produção científica e produtivismo acadêmico no processo avaliativo da pós-graduação brasileira. **BiblioCanto**, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 18–41, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/bibliocanto/article/view/18423>. Acesso em: 17 jul. 2025.

MARTINS, C. B. As origens da pós-graduação nacional (1960-1980). **Revista Brasileira de Sociologia - RBS**, [S. l.], v. 6, n. 13, 2018. Disponível em: <https://rbs.sbsociologia.com.br/rbs/article/view/374>. Acesso em: 18 ago. 2025.

MATTEDI, M. A.; SPIESS, M. R. A avaliação da produtividade científica. **História, Ciências, Saúde – Manguinhos**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 3, jul./set. 2017, p.623 643. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/hcsm/a/sCRMkkBq6fy9WmgkgqR53Xy/?format=pdf>. Acesso em: 18 ago. 2025.

MEADOWS, A. J. **A comunicação científica**. Brasília: Briquet de Lemos, 1999.

MELO, W.L. **O processo de institucionalização científica na Ciência da Informação no Brasil**: um campo disciplinar sob a perspectiva transversalista. 2020. 265 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020.

MELO, W. L.; BUFREM, L. S.; CORREIA, A. E. G. C. As perspectivas críticas à sociologia da ciência em Pierre Bourdieu e Terry Shinn: contribuições para uma percepção pluralista do campo disciplinar da ciência da informação. **Informação & Informação**, v. 26, n. 3, p. 75-99, 2021. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/165673>. Acesso em: 25 jul. 2025.

MENA-CHALCO; J. P.; CESAR JUNIOR, R. M. ScriptLattes: an open-source knowledge extraction system from the Lattes platform. **Journal of the Brazilian Computer Society**, v. 15, n. 4, p. 31--39, 2009.

MENA-CHALCO; J. P.; CESAR JUNIOR, R. M. Prospecção de dados acadêmicos de currículos Lattes através de scriptLattes. *In*: HAYASHI, M. C. P. I.; LETA, J. (orgs.). **Bibliometria e Cientometria: reflexões teóricas e interfaces**. São Carlos: Pedro & João, páginas 109-128, 2013.

OLIVEIRA, M.; MELO, M. F.; PEQUENO, M.; RODRIGUES, Q. B. O perfil dos bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq em Sociologia. **Sociologias**, Porto Alegre, Ano 24, jan./abr. 2022, p. 170-198.

SILVA, R. R.; DIAS, T. M. R.; SEGUNDO, W. L. R. C. Caracterização e análise da produção técnica no Brasil: um estudo baseado em registros de patentes. **Informação & Informação**, v. 27, n. 3, 2022. Disponível em: <https://brapci.inf.br/v/223854>. Acesso em: 20 set. 2025.

SHINN, T. Regimes de produção e difusão de ciência: rumo a uma organização transversal do conhecimento. **Scientiae Studia**, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 11-42, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ss/a/ry8Hwy3LQjj487Wr3DzWTcy/?lang=pt>. Acesso em: 16 ago. 2025.

SHINN, T.; RAGOUET, P. **Controvérsias sobre a ciência: por uma sociologia transversalista da atividade científica**. São Paulo: Associação Filosófica Scientiae Studia: Editora 34, 2008.

STUMPF, I. R. C. Passado e futuro das revistas científicas. **Ciência da Informação**, Brasília, v.25, n.3, p.383-386. 1996. Disponível em: <https://revista.ibict.br/ciinf/article/view/637>. Acesso em: 16 abr. 2025.

UFAL - Universidade Federal de Alagoas. Apresentação. Disponível em: <https://ufal.br/ufal/institucional/apresentacao>. Acesso em: 28 jul. 2025.

VELHO, L. M. L. S. Introdução: a política científica, tecnológica e de inovação baseada em evidência: a “velha” e a “nova” geração. *In*: CENTRO DE GESTÃO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS (CGEE). **Nova geração de política em ciência, tecnologia e inovação: seminário internacional**. Brasília: CGEE, 2010. cap. 1, p. 09-22.

WHITLEY, R. **Social processes of scientific development**. London: Routledge and Kegan, 1974.